

**ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ****STUDY OF ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR
IMPROVING THE COMFORT OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT****ЧЕРВА ВСЕВОЛОД СЕРГЕЕВИЧ,***аспирант,**Воронежский государственный педагогический университет.***CHERVA VSEVOLOD SERGEYEVICH,***graduate student,**Voronezh State Pedagogical University.*

В статье представлена система мероприятий, направленных на повышение комфортности процесса обучения. Высокий уровень комфортности образовательной среды рассматривается как важнейшее условие сохранения и укрепления здоровья учащихся, предпосылка эффективности учебной деятельности. Определены организационно-педагогические условия, при последовательной реализации которых образовательная среда учебного заведения станет более комфортной для пребывания участников педагогического процесса. Образовательная среда школы рассматривается как совокупность компонентов, в соответствии с которыми распределены предлагаемые организационно-педагогические условия. Сделан вывод о значимости личного фактора для повышения комфортности социального компонента образовательной среды.

The article presents a system of measures aimed at improving the comfort of the learning process. A high level of comfort of the educational environment is considered as the most important condition for preserving and strengthening the health of students, a prerequisite for the effectiveness of educational activities. The organizational and pedagogical conditions are determined, with the consistent implementation of which the educational environment of the educational institution will become more comfortable for the participants of the pedagogical process. The educational environment of the school is considered as a set of components, according to which the proposed organizational and pedagogical conditions are distributed. The conclusion is made about the importance of the personal factor for increasing the comfort of the social component of the educational environment.

Ключевые слова: *комфортность в образовании, организационно-педагогические условия, образовательная среда, педагогический процесс, учащиеся.*

Key words: *comfort in education, organizational and pedagogical conditions, educational environment, pedagogical process, students.*

Перед российской школой в настоящее время стоят две равноценные по значимости задачи: повышение качества образования и сохранение здоровья учащихся. Здоровье ребенка, уровень образования и успешность его социально-психологической адаптации в значительной степени определяются той средой, в которой он живет, воспитывается, учится. Решению поставленных перед школой задач способствует, по нашему мнению, комфортность среды, существующей и специально создаваемой в образовательном учреждении, сбалансированность отношений в системе «ученик – образовательная среда». В этом случае

учащийся сможет выполнять полезную деятельность при минимальных энергетических и психических затратах, не будет утомляться и испытывать дискомфорт. Он будет находиться в оптимальном функциональном состоянии, которое повышает эффективность любой деятельности, в том числе учебной, благоприятно сказывается на здоровье.

Взаимосвязь качества среды и качества обучения достаточно хорошо изучена. Например, в 2015 году было проведено масштабное исследование, призванное конкретизировать влияние среды на успеваемость учащихся. В ходе исследования проанализировано 129 источников, имеющих отношение к созданию школьной среды, образовательной политике, процессу обучения. Исследователи рассматривали влияние, которое оказывают освещение, температура, качество воздуха, размер классов, эргономичность мебели, дизайн, цветовая гамма и организация учебного пространства на эмоциональное и физическое состояние учеников, а также плодотворность образовательного процесса.

В ходе исследования была подтверждена прямая зависимость достижений школьников от уровня комфортности среды. Было зафиксировано, что 16% образовательного результата объясняется качеством образовательной среды [6, с. 1].

Не менее важной является связь между уровнем комфортности образовательной среды и состоянием здоровья обучающихся. Установлено, что в начальной школе факторы внутри школьной среды определяют 12,5% заболеваемости, а в старшей школе эта зависимость возрастает почти в два раза, и уже 20,7% заболеваемости обусловлено влиянием внутри школьных факторов [5, с. 7]. В комфортной среде заболеваемость учащихся ниже, они меньше утомляются, выше их удовлетворенность образовательным учреждением и своим пребыванием в нем.

В рамках нашего исследования мы занимаемся разработкой организационно-педагогических условий, которые позволят повысить комфортность образовательной среды, т.е. стараемся дать характеристику педагогической системы, содержащей «совокупность потенциальных возможностей пространственно-образовательной среды, реализация которых обеспечит упорядоченное, направленное и эффективное функционирование, а также развитие педагогической системы» [2, с. 145].

Опираясь на идеи В.А. Беликова, мы будем рассматривать организационно-педагогические условия как систему действий, направленных на преобразование образовательной среды с определенной целью [1, с. 32], в данном случае, с целью повышения ее комфортности.

Среду, специально создаваемую в образовательных учреждениях, в педагогике принято рассматривать как «совокупность объективных предпосылок, оказывающих влияние не только на формирование потребностей, интересов, развитие способностей индивида, но и зону его непосредственной активности» [4, с. 14]. Образовательная среда имеет сложную многоуровневую структуру. В.А. Ясвин выделяет следующие ее компоненты:

- пространственно-предметный, включающий предметную среду школы и организацию образовательного пространства;
- социальный, характеризующий особенности общения и взаимодействия участников образовательного процесса, психологический климат в учреждении;
- психодидактический, определяющий специфику организации образовательного процесса, методы преподавания и стимулирования познавательной деятельности учащихся [7, с. 219].

Комфортной принято считать среду, способную обеспечить участникам образовательного процесса совокупность положительных психологических и физиологических ощущений, равновесие впечатлений, чувств и эмоций, необходимых для сохранения здоровья и высокого уровня работоспособности.

Комфортность можно рассматривать как единство трех составляющих:

- физиологического комфорта (состояния, когда тело человека не испытывает никакого дискомфорта, он не ощущает боли или усталости);

- интеллектуального комфорта (данное состояние характеризуется удовлетворением потребности индивида в получении новой информации, положительной оценкой, даваемой им своей мыслительной деятельностью и ее результатов);

- психологического комфорта (состояния радости, удовольствия, приятия, которые человек испытывает в период пребывания в определенном месте или во время протекания определенного процесса).

Все составляющие комфортности взаимосвязаны. Ощущение физиологического дискомфорта и перенапряжения, низкий уровень двигательной активности приводят к быстрой утомляемости, снижению познавательной активности и работоспособности. Интеллектуальная неудовлетворенность препятствует достижению устойчивого уровня работоспособности и учебной мотивации. При отсутствии психологического комфорта формирование познавательной мотивации, навыков взаимодействия и коммуникации серьезно затруднено, а длительное напряжение может стать источником физического недомогания. Значит, среда образовательного учреждения должна быть организована таким образом, чтобы ученики ощущали комфорт физиологический, психологический и интеллектуальный.

Компоненты образовательной среды связаны с составляющими комфортности: пространственно-предметный компонент может быть соотнесен с физиологическим аспектом комфортности, социальный – с психологическим, психодидактический – с интеллектуальным.

При разработке организационно-педагогических условий повышения комфортности образовательной среды мы учитываем необходимость направленности всех ее компонентов на удовлетворение базовых потребностей учеников и педагогов, активизацию и мобилизацию нервных и психических функций, длительное сохранение их активности.

Образовательная среда представляет собой целостную открытую систему, все ее компоненты, взаимосвязаны и взаимозависимы. Поэтому организационно-педагогические условия также должны согласовываться друг с другом. Основная их функция заключается в организации таких мер воздействия, которые обеспечивают целенаправленное, планируемое управление развитием целостного педагогического процесса [3, с. 4].

По нашему мнению, повышению комфортности пространственно-предметного компонента будет способствовать реализация следующих организационно-педагогических условий:

- максимально полное использование школьного пространства для стимулирования взаимодействия участников образовательного процесса и двигательной активности школьников:

- обязательное применение пространственно-предметных ресурсов для чередования двигательной и познавательной активности;

- учет того факта, что цветовое оформление школьных помещений оказывает влияние на мыслительные процессы и концентрацию внимания;

- оптимальная для сохранения здоровья организация образовательного пространства;

- наличие удобной, эргономичной мебели;

- соблюдение требований СанПиН к освещенности, наполняемости классов, частоте проветривания помещений и уровню шума.

Комфортность психодидактического компонента возрастет при:

- оптимальной с точки зрения природосообразности, возрастных и индивидуальных особенностей детей организации образовательного процесса;

- оптимизации учебной нагрузки;

- вовлечении всех членов обучающегося и обучающего сообщества в конструирование знания;
- предотвращении непонимания учебных предметов, для чего процесс обучения должен быть ориентирован на задействование всех органов восприятия (слух, зрение, вкус, обоняние, осязание);
- создании предпосылок для повышения учебной мотивации;
- разнообразии методических обучающих средств, применяемых с учетом различия преобладающих способов восприятия информации у разных людей;
- возможности выбора образовательного маршрута в рамках одного образовательного учреждения.

Для повышения комфортности социального компонента среды должны быть выполнены следующие организационно-педагогические условия:

- доверительные отношения между участниками образовательного процесса;
- отсутствие диктата взрослых, использование методов словесного убеждения, а не агрессивное словесное воздействие;
- отсутствие нездоровой конкуренции в коллективе учащихся;
- наличие общих интересов и социальная направленность совместной деятельности школьников;
- благоприятный эмоционально-психологический климат как в коллективе учащихся, так и в педагогическом коллективе;
- понимание всеми участниками образовательного процесса того факта, что они являются «обучающимся сообществом», а познание и учеба - их совместной деятельностью;
- сотрудничество с родителями и социальными партнерами;
- удовлетворенность обучающихся образовательным учреждением и своим пребыванием в нем;
- удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг;
- готовность субъектов образовательного процесса к активному взаимодействию со средой и действиям по самосовершенствованию.

Повышение комфортности социального компонента образовательной среды невозможно без включения личного фактора. Ведь школьник является не просто объектом, на который среда воздействует, он ее полноправный субъект. Учитель представляет собой не самодостаточную единицу, он член педагогического коллектива и партнер для родителей. Ученику важно иметь возможность влиять на то, что его окружает, преобразовывать и совершенствовать. В процессе такой деятельности раскрываются способности, обретается чувство собственной значимости и успешности, персональной ответственности, возрастает учебная мотивация. Педагогу необходимы доверие коллег и родителей, уважение учеников, поддержка администрации.

По нашему мнению, возможность использования личного фактора делает социальный компонент образовательной среды наиболее весомым для повышения ее комфортности. Кроме того, реализация эффективных мероприятий в этой сфере достижима даже при задействовании ограниченных материальных и организационных ресурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беликов В.А. Актуальность исследования педагогических условий решения проблем образования личности // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2018. № 6. С. 23-38.

2. Володин А.А., Бондаренко Н.Г. Анализ содержания понятия «организационно-педагогические условия» // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2014. № 3. С. 144-152.
3. Ипполитова Н.В. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация / Н.В. Ипполитова, Н.С. Стерхова // General and Professional Education. 2012. № 1. С. 8-14. EDN YPEAGD.
4. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М.: Академия, 2000. 176 с.
5. Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Рапопорт И.К. Школа здоровья организация работы, мониторинг развития и эффективности (аудит школы в сфере здоровьесбережения). М.: Просвещение, 2011. 142 с.
6. Шмис Т. Чем качественнее среда, тем выше достижения школьников // EdExpert: электрон. журн. 2016. URL: https://edexpert.ru/tigran_shmis (дата обращения: 28.07.2023).
7. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001. 365 с.

© Черва В.С., 2023.